

УДК 346.12:347.191/.195:351.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746453>

Ю.В. ГРИГОРЯК,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3988-8217>

СИСТЕМА СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

YU.V. HRYNORIAK,

Doctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3988-8217>

SYSTEM OF ENTITIES ENSURING LEGALITY IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є ключовою умовою сталого економічного розвитку та довіри бізнесу до держави. Проте система суб'єктів, що здійснюють відповідні функції контролю, нагляду та регулювання, залишається складною, багаторівневою та недостатньо узгодженою. Це породжує адміністративні бар'єри, дублювання повноважень та ризики надмірного втручання у свободу підприємництва. **Мета** полягає в окресленні системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності. **Методи:** аналіз нормативно-правових актів використано для визначення компетенції суб'єктів забезпечення законності та встановлення меж їхнього адміністративно-правового статусу; порівняльно-правовий метод застосовано для зіставлення підходів до організації контролю та нагляду в різних моделях публічного адміністрування; системно-структурний метод використано для моделювання системи суб'єктів забезпечення законності як багаторівневої й інтегрованої структури. **Результати.** Установлено, що система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємництва складається з державних органів загальної та спеціальної компетенції, органів місцевого самоврядування, недержавних регуляторів, інституцій громадського контролю. Доведено, що ефективність цієї системи залежить від узгодженості повноважень, належної координації та забезпечення процедурної передбачуваності. З'ясовано, що адміністративно-правовий статус кожного суб'єкта визначається поєднанням владних та сервісних функцій, механізмами контролю, нагляду, дозволів і реєстраційних процедур. Особливе значення мають гарантії законності, які обмежують дискрецію органів влади та захищають права підприємців через контрольні, наглядові, правозахисні та процедурні інструменти, включно з адміністративним і судовим оскарженням. **Висновки.** Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є складним адміністративно-правовим механізмом, що поєднує різноманітні функції, рівні та форми впливу. Ефективне забезпечення законності можливе лише за умов збалансування владних повноважень із гарантіями свободи підприємництва, удосконалення координації між суб'єктами, підвищення прозорості процедур контролю й нагляду та зміцнення превентивних й інституційних механізмів правової захищеності підприємців.

Ключові слова: система суб'єктів забезпечення законності; підприємницька діяльність; правоохоронні органи; органи місцевого самоврядування; адміністративно-правовий статус; гарантії законності

Problem statement. Ensuring legality in the sphere of entrepreneurial activity is a key condition for sustainable economic development and business trust in the state. However, the system of entities performing relevant functions of control, supervision, and regulation remains complex, multilayered, and insufficiently coordinated. This generates administrative barriers, duplication of powers, and risks of excessive interference with entrepreneurial freedom. **Purpose.** To outline the system of subjects ensuring legality in the field of entrepreneurial activity. **Methods.** The analysis of normative legal acts was used to determine the competence of the entities ensuring legality and to establish the boundaries of their administrative and legal status; the comparative legal method was applied to compare approaches to the organization of control and supervision in different models of public administration; the system-structural method was employed to model the system of subjects ensuring legality as a multilayered and integrated structure. **Results.** It was established that the system of subjects ensuring legality in entrepreneurship consists of state bodies of general and special competence, local self-government bodies, non-

state regulators, and public control institutions. It was proven that the effectiveness of this system depends on the coordination of powers, proper coordination, and ensuring procedural predictability. It was clarified that the administrative and legal status of each subject is defined by a combination of authoritative and service functions, mechanisms of control, supervision, permits, and registration procedures. Guarantees of legality, which limit the discretion of authorities and protect the rights of entrepreneurs through control, supervisory, legal protection, and procedural tools, including administrative and judicial appeals, are of particular importance. **Conclusions.** The system of subjects ensuring legality in the sphere of entrepreneurial activity is a complex administrative and legal mechanism combining various functions, levels, and forms of influence. Effective legal compliance is possible only under conditions of balancing authoritative powers with guarantees of entrepreneurial freedom, improving coordination between subjects, increasing transparency of control and supervision procedures, and strengthening preventive and institutional mechanisms of legal protection of entrepreneurs.

Keywords: *system of subjects of law enforcement; entrepreneurial activity; law enforcement agencies, local government bodies; administrative and legal status; guarantees of legality*

Постановка проблеми

Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності являє собою цілісну сукупність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноважених державних інституцій, а також недержавних організацій і об'єднань, які наділені компетенцією та повноваженнями у сфері контролю, нагляду, регулювання та захисту прав суб'єктів господарювання. Функціонування даної системи суб'єктів гарантує передбачуваність і стабільність правового середовища, а також рівність усіх учасників господарських відносин.

Формування даної системи зумовлене об'єктивною потребою держави забезпечувати баланс між публічними інтересами та свободою підприємництва, що гарантується Конституцією України та спеціальним законодавством. У науковій літературі підкреслюється, що ефективне функціонування такої системи є запорукою стабільності ринкових відносин, захисту прав підприємців і споживачів, а також попередження правопорушень у господарській сфері.

У наукових дослідженнях питання забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності посідало помітне місце в працях низки авторитетних учених. Так, А.Т. Комзюк приділяв увагу адміністративно-правовим механізмам контролю у сфері підприємництва, підкреслюючи необхідність чіткої регламентації повноважень органів публічної адміністрації та оптимізації процедур державного нагляду. І.М. Котова зосереджувалася на проблематиці правових гарантій підприємців, досліджуючи стандарти законності, пропорційності та обґрунтованості рішень контролюючих органів, а також механізми запобігання зловживанням під час реалізації публічних повноважень. У свою чергу, О.В. Кудрявцев аналізував кримінально-правові та кримінологічні аспекти забезпечення законності в економічній діяльності, зокрема питання ефективності взаємодії правоохоронних органів і спеціальних

суб'єктів у протидії економічним правопорушенням. Узагальнення їхніх підходів свідчить про складний та міждисциплінарний характер системи суб'єктів, що забезпечують законність у сфері підприємництва, а також про необхідність узгодженої роботи адміністративних, правоохоронних та судових інституцій.

Тому *мета* статті полягає в окресленні системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності. *Новизна* полягає в аналізі системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності як складної, багаторівневої та динамічної структури, на яку впливають певні фактори, що на сучасному етапі є надзвичайно багатоманітними. *Завданнями* статті є окреслити місце окремих державних, муніципальних та недержавних інституцій у системі суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності; визначити, які повноваження, обов'язки і правові обмеження є характерними для адміністративно-правового статусу цих суб'єктів, встановити окремі його особливості.

Державні суб'єкти забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності

До центральних суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності відносяться органи виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції. Органи загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації) здійснюють управлінські функції у масштабах держави або відповідної адміністративно-територіальної одиниці, визначають напрями реалізації державної економічної політики, забезпечують правове регулювання підприємницьких процесів та координацію діяльності інших інституцій.

Органи спеціальної компетенції, зокрема центральні органи виконавчої влади (Державна податкова служба України, Державна служба України з питань праці, Державна регуляторна служба України, Антимонопольний комітет Укра-

їни та інші), уповноважені на здійснення контролю-наглядових і дозвільних функцій у конкретних сферах підприємницької діяльності [1, с.116].

Окреме місце у системі займають правоохоронні органи – Національна поліція України, органи прокуратури, Служба безпеки України. Їх адміністративно-правовий статус визначається завданнями із запобігання, виявлення та припинення правопорушень у сфері підприємництва, розслідування економічних злочинів, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання від протиправних посягань. Особливістю статусу правоохоронних органів є їх тісний зв'язок із юрисдикційними функціями держави та широким арсеналом заходів адміністративного примусу, що забезпечує ефективність їх діяльності, але водночас зумовлює підвищені вимоги до дотримання принципу законності в повсякденній діяльності.

Важливими суб'єктами системи є також органи місцевого самоврядування, які здійснюють регуляторні та дозвільні функції на рівні територіальних громад, створюють умови для розвитку малого та середнього бізнесу, впливають на локальний інвестиційний клімат. Їх адміністративно-правовий статус характеризується поєднанням самоврядних повноважень та делегованих державою функцій у сфері господарської діяльності [2, с.63].

Недержавні суб'єкти та гарантії законності у сфері підприємницької діяльності

До недержавних суб'єктів, що беруть участь у забезпеченні законності у підприємстві, належать професійні об'єднання підприємців, торгово-промислові палати, громадські організації та саморегулюванні організації у сфері окремих видів економічної діяльності.

Хоча вони не наділені владними повноваженнями у класичному сенсі, їх роль полягає у виробленні етичних стандартів ведення бізнесу, здійсненні громадського контролю, захисті прав підприємців і лобюванні законодавчих змін. Адміністративно-правовий статус цих суб'єктів має допоміжний характер і реалізується переважно через механізми участі у rule-making (правотворчальному) процесі, а також у процедурах громадської експертизи та консультацій [3, с.169].

Так, адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності характеризується комплексом їхніх прав, обов'язків, функцій, форм та методів діяльності, що визначаються Конституцією та законами України, підзаконними нормативними актами й міжнародними зобов'язаннями держави.

Особливістю цього статусу є його багаторівневість (центральний, регіональний, місцевий рівні), багатофункціональність (регуляторна, контролю-наглядова, юрисдикційна, координаційна, правоохоронна функції), а також взаємозалежність державних і недержавних інституцій. Системність і взаємодія суб'єктів забезпечують цілісність механізму захисту законності у підприємницькій діяльності, що є ключовою умовою формування конкурентоспроможної економіки та правової держави.

Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є складною і багаторівневою структурою, яка охоплює органи державної влади загальної та спеціальної компетенції, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, а також недержавні організації та об'єднання [4, с.37].

Кожна з цих груп суб'єктів має власний адміністративно-правовий статус, який визначається Конституцією України, законами, підзаконними нормативно-правовими актами та міжнародними зобов'язаннями держави. Особливості цього статусу розкриваються через сукупність прав, обов'язків, повноважень, форм і методів діяльності, що застосовуються для забезпечення дотримання законності у сфері підприємництва.

До органів виконавчої влади загальної компетенції належать Кабінет Міністрів України, міністерства та місцеві державні адміністрації, які виступають провідними суб'єктами управління економічними процесами. Їх адміністративно-правовий статус визначається відповідними законами, у тому числі спеціальними нормативними документами, що регламентують підприємницьку діяльність [5]. Вони наділені правом прийняття підзаконних нормативно-правових актів, формування та реалізації державної економічної політики, затвердження державних і регіональних програм, а також здійснення контролю та координації діяльності інших суб'єктів системи. Особливістю їх статусу є універсальний характер компетенції та обов'язок забезпечення балансу між державними інтересами та правами суб'єктів господарювання.

Правоохоронні органи та інші суб'єкти в системі забезпечення законності у підприємстві

Правоохоронні органи займають особливе місце у системі забезпечення законності у підприємстві, оскільки їхня діяльність безпосередньо пов'язана з протидією правопорушенням. До них належать Національна поліція України, органи прокуратури та Служба безпеки України. Їх адміністративно-правовий статус визначаєть-

ся профільними законами та поєднує адміністративні, кримінально-процесуальні та оперативно-розшукові функції. Важливою особливістю цього статусу є можливість застосування широкого спектра заходів адміністративного примусу: складання протоколів про адміністративні правопорушення, проведення перевірок, вилучення документів та інші тимчасові обмеження прав суб'єктів господарювання. Водночас їх діяльність регламентується принципами законності, пропорційності й недопущення надмірного втручання у підприємницьку свободу, що вимагає суворого дотримання прав і свобод людини та підприємця [6, с.345].

Органи місцевого самоврядування також відіграють суттєву роль у забезпеченні законності у сфері підприємництва. Виконавчі органи місцевих рад здійснюють регуляторні та дозвільні повноваження у межах територіальних громад. Їх адміністративно-правовий статус визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими спеціальними законами, які регламентують порядок здійснення дозвільних процедур, надання адміністративних послуг та встановлення місцевих податків і зборів. Цей статус має подвійну природу: з одного боку, органи місцевого самоврядування діють як самоврядні структури, що приймають рішення в інтересах громади, з іншого – виконують делеговані державою повноваження, забезпечуючи адміністративний нагляд і контроль у сфері господарської діяльності. Особливістю їх адміністративно-правового статусу є спрямованість на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, що включає прозорість, відкритість та орієнтацію на партнерську взаємодію з підприємцями [7].

Важливим елементом системи є недержавні суб'єкти – професійні об'єднання підприємців, торгово-промислові палати, незалежні організації у фінансовій чи біржовій сферах, а також громадські організації. Хоча вони не володіють класичними владно-розпорядчими повноваженнями, їх адміністративно-правовий статус передбачає право на участь у rule-making процесах, проведення громадської експертизи проєктів нормативно-правових актів, захист інтересів своїх членів, ініціювання змін до законодавства та здійснення громадського контролю. Їх діяльність спрямована на вироблення стандартів добросовісного ведення бізнесу, лобювання законодавчих ініціатив, налагодження діалогу між владою та бізнесом, а також забезпечення прозорості державної регуляторної політики.

З огляду на це адміністративно-правовий

статус кожної групи суб'єктів у системі забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності має власні особливості. Органи загальної компетенції формують і реалізують державну економічну політику; органи спеціальної компетенції здійснюють контроль та регулювання у визначених сферах; правоохоронні органи протидіють правопорушенням та забезпечують захист підприємців; органи місцевого самоврядування поєднують самоврядні та делеговані повноваження з метою підтримки підприємництва на місцевому рівні; недержавні організації здійснюють громадський контроль і сприяють розвитку правової культури бізнесу.

Взаємодія всіх цих суб'єктів забезпечує комплексність і багатовекторність механізму захисту законності у сфері підприємницької діяльності, що є необхідною умовою становлення правової держави та формування конкурентоспроможної економіки.

Особливу увагу в науковому аналізі слід приділяти питанням узгодженості діяльності державних і недержавних інституцій. Останні, хоча й не наділені владними повноваженнями, фактично виконують функції громадського контролю та посередництва між підприємцями і державою. Така взаємодія реалізується через механізми громадських слухань, участь у дорадчих органах при центральних та місцевих органах влади, а також через спільну розробку стратегій розвитку підприємництва. Адміністративно-правовий статус недержавних суб'єктів у цьому контексті набуває особливого значення, адже він дозволяє інституціоналізувати громадську участь у забезпеченні законності, що відповідає сучасним демократичним стандартам управління.

Слід також підкреслити, що адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємництва має динамічний характер. Його зміст змінюється під впливом трансформацій політико-правової системи, євроінтеграційних процесів, розвитку ринкової економіки та цифровізації публічного управління.

У цьому контексті важливо відзначити посилення ролі електронних сервісів у діяльності органів влади, що дозволяє зменшити адміністративний тиск на бізнес, підвищити рівень прозорості та забезпечити більш ефективний контроль. Відповідно адміністративно-правовий статус органів державної влади та органів місцевого самоврядування розширюється за рахунок нових форм взаємодії із суб'єктами підприємництва в цифровому середовищі.

Так, система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є скла-

дним адміністративно-правовим механізмом, у якому поєднуються загальні елементи управління, контролю, нагляду, правоохоронної діяльності та громадського впливу. Адміністративно-правовий статус цих суб'єктів визначається сукупністю їхніх повноважень, обов'язків і правових обмежень, які з одного боку забезпечують ефективний контроль за дотриманням законності, а з іншого – мають гарантувати дотримання свободи підприємництва. Системність і взаємозалежність діяльності різних суб'єктів забезпечує цілісність механізму та його здатність адаптуватися до викликів сучасної економіки, що є необхідною передумовою стабільного розвитку правової держави та конкурентоспроможного бізнес-середовища.

Гарантії законності у діяльності суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності є ключовим елементом, який визначає ефективність і легітимність їх функціонування. У науковому сенсі гарантії законності можна розглядати як сукупність організаційних, правових, процедурних та інституційних умов, що забезпечують дотримання норм права органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними структурами й недержавними організаціями при здійсненні повноважень у сфері підприємництва. Їх значення полягає у тому, що вони не лише обмежують можливості свавільного втручання у діяльність суб'єктів господарювання, а й створюють передумови для стабільного та передбачуваного розвитку економічних відносин.

Таким чином, система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності становить складну, багаторівневу та динамічну структуру, у якій поєднуються державні, муніципальні та недержавні інституції. Її специфіка полягає у тому, що кожен із суб'єктів має власні завдання, функції та повноваження, проте ефективність забезпечення законності можлива лише за умови їх взаємодії та належної координації. Центральне місце у цій системі належить органам виконавчої влади та правоохоронним структурам, які наділені владними повноваженнями, водночас вагомую роль відіграють і недержавні організації, громадські об'єднання та професійні асоціації, що реалізують громадський контроль та виступають інструментами формування правової культури бізнес-середовища.

Висновки

1. Доведено, що система суб'єктів забезпе-

чення законності у сфері підприємницької діяльності є складним адміністративно-правовим механізмом, у якому поєднуються загальні елементи управління, контролю, нагляду, правоохоронної діяльності та громадського впливу. Адміністративно-правовий статус цих суб'єктів визначається сукупністю їхніх повноважень, обов'язків і правових обмежень, які з одного боку забезпечують ефективний контроль за дотриманням законності, а з іншого – мають гарантувати дотримання свободи підприємництва. Системність і взаємозалежність діяльності різних суб'єктів забезпечує цілісність механізму та його здатність адаптуватися до викликів сучасної економіки, що є необхідною передумовою стабільного розвитку правової держави та конкурентоспроможного бізнес-середовища.

2. Особливості адміністративно-правового статусу зазначених суб'єктів полягають у поєднанні владних і сервісних функцій, використанні процедур адміністративного нагляду, контролю, дозвільної та реєстраційної діяльності. Кожен суб'єкт діє в межах чітко визначеної компетенції, дотримання якої є запорукою законності та передбачуваності у відносинах із підприємцями. З'ясовано, що суттєвого значення набувають гарантії законності, які виступають універсальним механізмом захисту прав підприємців та обмеження дискреції органів влади. Вони реалізуються через правове регулювання, систему контролю і нагляду, процедури адміністративного та судового оскарження, а також через превентивні й організаційні заходи.

3. Ефективність функціонування системи суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності залежить від трьох ключових факторів: по-перше, від чіткості й узгодженості нормативно-правової бази, яка визначає їх адміністративно-правовий статус; по-друге, від наявності дієвих механізмів реалізації гарантій законності; по-третє, від рівня правової культури та взаємної довіри між державою і бізнесом.

Конфлікт інтересів

У публікації не міститься даних чи висновків, отриманих під впливом будь-яких сторонніх інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кудрявцев О. В. Правове регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в

- Україні. *Lex portus*. 2017. № 1(3). С. 107-123.
<https://dSPACE.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/884b9c10-29ec-42d8-82d2-2ed9503fa8b6/content>
2. Інструментарій місцевого економічного розвитку: теорія, методологія, практика: монографія / [Ковальов А. І., Корольова Т. С., Сментина Н. В., Павлова Т. В., Карпов В. А., Фіалковська А. А., Котова І. М.]; за заг. ред. А. І. Ковальова. Київ: ФОРМ Гуляєва В. М., 2021. 413 с.
<https://doi.org/10.33987/978-617-7901-33-3>
 3. Василевська Т. Е., Саламатов В. О., Марушевський Г. Б.; за заг. ред. Т. Е. Василевської. Етика державного управління: підручник. Київ: НАДУ, 2015. 204 с.
 4. Віннік С. О. Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Суми, 2020. 213 с.
 5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-вр.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
 6. Хоменко Ю. І. Принцип пропорційності як один з основоположних принципів звільнення особи від кримінальної відповідальності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2025. Вип. 88. Ч. 3. С. 342-347. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.3.51>
 7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text>

REFERENCES

1. Kudriavtsev, O. V. (2017). Pravove rehulivuvannya diialnosti Derzhavnoi arkhitekturno-budivelnoi inspektsii v Ukraini [Legal regulation of the activity of the State Architectural and Construction Inspectorate in Ukraine]. *Lex portus*, 1(3), 107–123.
<https://dSPACE.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/884b9c10-29ec-42d8-82d2-2ed9503fa8b6/content> (in Ukr.).
2. Kovalov, A. I., Korolova, T. S., Smentyna, N. V., Pavlova, T. V., Karpov, V. A., Fialkovska, A. A., & Kotova, I. M. (2021); A. I. Kovalov (Ed.). *Instrumentarii mistsevoho ekonomichnoho rozvytku: teoriia, metodolohiia, praktyka* [Toolkit of local economic development: Theory, methodology, practice]. Kyiv: FOP Huliiava V. M. <https://doi.org/10.33987/978-617-7901-33-3> (in Ukr.).
3. Vasylevska, T. E., Salamatov, V. O., & Marushevskiy, H. B. (2015). T. E. Vasylevska (Ed.). *Etyka derzhavnogo upravlinnia: pidruchnyk* [Ethics of public administration: Textbook]. Kyiv: NADU (in Ukr.).
4. Vinnik, S. O. (2020). *Administratyvno-pravovi zasady zdiisnennia kontroliu ta nahliadu za pidpryemnytskoiu diialnistiu* [Administrative and legal principles of control and supervision over entrepreneurial activity] (Candidate of Law dissertation, 12.00.07). Sumy (in Ukr.).
5. *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
6. Khomenko, Yu. I. (2025). Pryntsyp proportsiinosti yak odyn z osnovopolozhnykh pryntsypiv zvilnennia osoby vid kryminalnoi vidpovidalnosti [The principle of proportionality as a fundamental principle of releasing a person from criminal liability]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu*, (88), Part 3, 342–347. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.3.51> (in Ukr.).
7. *Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini* [On local self-government in Ukraine]: Zakon Ukrainy (21.05.1997 No. 280/97-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 84 pp. 42–47 (4).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746453
http://forumprava.pp.ua/files/042-047-2025-4-FP-Hryhoriak_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_7.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 22.09.2025
Accepted: 20.10.2025
Published: 22.10.2025
Available online: 22.10.2025

Cite as:

Григоряк, Ю. В. (2025). Система суб'єктів забезпечення законності у сфері підприємницької діяльності. *Форум Права*, 84(4), 42–47.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16746453>

Hryhoriak, YU. V. (2025). Systema subyektiv zabezpechennya zakonnosti u sferi pidpryemnytskoyi diyalnosti [System of Entities Ensuring Legality in the Sphere of Entrepreneurial Activity]. *Forum Prava*, 84(4), 42–47.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16746453>